

No. : 7617120230

NC. 0091496

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,
Universitas Negeri Jakarta
menyatakan bahwa:*

Widyatmike Gede Mulawarman

Nomor Registrasi: 7617091305

Lahir di Tarakan, tanggal 30 Desember 1964

*telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan akademik
Program Pasca Sarjana tanggal 26 Juli 2012, sehingga kepadanya diberikan gelar :*

DOKTOR

*dalam bidang : Manajemen Pendidikan
berserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut*

Jakarta, 1 November 2012

*Direktur
Program Pasca Sarjana*

[Signature]
Prof. Dr. Djaali
Nip. 19550902 197903 1 001

Rektor,

[Signature]

Prof. Dr. Sedjo Sujanto, M. Ed
Nip. 19510316 198703 1 001

Universitas Negeri Jakarta
Program Pascasarjana

Transkrip Akademik

N A M A : WIDYATMIKE GEDE MULAWARMAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : TARAKAN, 30 DESEMBER 1964
NO REGISTRASI : 7617091305
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PROGRAM : S3 / MANAJEMEN PENDIDIKAN
ANGKATAN : 2009/2010

NO URUT	SANDI MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	NILAI	WAKTU
1.	PPs 701	Filsafat Ilmu II	3	A	Sem. I 2009/2010
2.	PPs 702	Metodologi Penelitian Lanjut	3	A-	Sem. I 2009/2010
3.	PPs 703	Statistika II	3	A-	Sem. I 2009/2010
4.	MP 601	Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan	3	A-	Sem. I 2009/2010
5.	PPs 704	Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan	3	A-	Sem. II 2009/2010
6.	PPs 705	Orientasi Baru dalam Pedagogik	3	A-	Sem. II 2009/2010
7.	MP 603	Berpikir Kesisteman	3	A	Sem. II 2009/2010
8.	MP 701	Perencanaan Stratejik Pendidikan	3	A-	Sem. II 2009/2010
9.	MP 702	Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	3	A	Sem. I 2010/2011
10.	MP 703	Manajemen Pendidikan Tinggi	3	A-	Sem. I 2010/2011
11.	MP 704	Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan	3	A-	Sem. I 2010/2011
12.	MP 705	Aspek Poleksosbud dalam Pendidikan	3	B+	Sem. I 2010/2011
13.	PPs 697	Seminar Usulan Disertasi	2	L	Sem. I 2011/2012
14.	PPs 699	Disertasi	12	L	Sem. II 2011/2012

Judul Disertasi : SEKOLAH BERWAWASAN GENDER: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI DI KOTA BALIKPAPAN
Promotor : 1. Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA.
: 2. Dr. Yusak Hudiyono, M.Pd.
Tanggal Lulus : 26 Juli 2012
Indeks Prestasi Akhir : 3,67
Yudisium : SANGAT MEMUASKAN

Direktur

Prof. Dr. H. Djaali
NIP. 19550902 197903 1 001

Jakarta, 1 November 2012
Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan

Prof. Dr. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd
NIP. 19450117 197604 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 091101510327

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Universitas Negeri Surabaya, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa :

Dra. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.

Nomor peserta 091101507410069 lahir di Tarakan pada tanggal 30 Desember 1964

Dosen di Universitas Mulawarman

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
Program studi / bidang ilmu Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

No. 0014497

Rektor
Surabaya, 9 Agustus 2009
REKTOR DR. H. Haris Supratno
N.P. 195508281982031004

Nomor : 000084

*Sekolah Berwawasan Berwawasan Gender: Suatu Kajian
Etnografi di Kota Balikpapan*

*Gender Responsive Schools:
An Ethnography Research In the City of Balikpapan¹*

Widyatmike Gede Mulawarman²

ABSTRACT

There is the unbalanced of gender in education in Balikpapan, such as; the number of drop out and repeated class male is higher than female students; the change of choosing department earlier natural science is always identical dominated by male students but now it is dominated by female students and academically the result of national examination of female higher than male students. This research is focused on the school of responsive gender by the subfocus of school management responsive gender, teaching and learning process based gender, and the role of society (school committee) to realize the responsive gender. This research analyzes the social behavior of the school members by using Ethnography. The instruments used to collect data are participated observation, deep interview and documentation. The researcher used Spradley Model which data are constructed as field note and arranged based on its domains and through focused analyses to get the taxonomy. The taxonomy is analyzed by selection monitoring, to find its components. The components are then looked for themes of each area to determine the conclusion of the research. The conclusions of this research are: Explicitly, the term of school based gender has not been as the reference in planning, organizing, monitoring and evaluating of the school program in the four location of the research (SMAN 1, SMAN 5, SMAN, and SMAN 9). The facts are (1) school management and the school leaders are dominated by male, although female teachers are more potential, because female teachers are more than male teachers in members, level of education and degree of career. (2) Because the lack of sensitive gender for the teachers, so they do not integrate yet the gender in teaching and learning and in material of teaching; (3) The organization of school committee is dominated by male so it does not have any role to realize the School responsive Gender

Key words: Gender responsive schools, Ethnography

¹ Dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Negeri Jakarta dalam Rangka Promosi Doktor

² Dosen Universitas Mulawarman

Sekolah Berwawasan Gender: Suatu Kajian Etnografi di Kota Balikpapan

Ketimpangan gender bidang pendidikan di Kota Balikpapan masih tampak, misalnya angka putus dan angka mengulang kelas peserta didik laki-laki lebih tinggi daripada peserta didik perempuan dan terjadi pergeseran pemilihan jurusan yang semula Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) selalu identik dengan laki-laki, sekarang jurusan IPA didominasi perempuan dan secara akademik, nilai UN siswa perempuan lebih tinggi daripada nilai siswa laki-laki. Fokus penelitian ini adalah sekolah berwawasan gender dengan subfokus penelitian manajemen sekolah berwawasan gender, proses pembelajaran berwawasan gender, dan peran masyarakat (Komite Sekolah) mewujudkan sekolah berwawasan gender. Penelitian ini mencermati perilaku sosial sebagai warga sekolah dengan etnografi sebagai metode. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam tahap analisis data peneliti menerapkan Model Spradley yaitu data dituangkan dalam catatan lapangan yang disusun berdasarkan domain dan melalui pengamatan terfokus dianalisis untuk ditemukan taksonominya. Taksonomi yang telah ditemukan kemudian diamati melalui pengamatan terseleksi, dianalisis guna menemukan komponen-komponennya. Dari komponen-komponen inilah kemudian dicari tema dari setiap kawasan guna membuat simpulan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah : secara eksplisit istilah sekolah berwawasan gender belum menjadi acuan dalam perencanaan, penyusunan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sekolah di empat lokasi penelitian (SMAN 1, SMAN 5, SMAN SMAN 9. Begitu pula dalam (1) Manajemen sekolah, kepemimpinan di sekolah didominasi laki-laki, padahal potensi itu dimiliki guru perempuan seperti secara kuantitas guru perempuan lebih banyak, tingkat pendidikan, dan kepangkatan namun karena budaya patriarki sangat kuat mempengaruhi guru laki-laki, (2) Dalam proses pembelajaran, karena belum semua tenaga pendidik sensitif gender maka dalam proses pembelajaran belum mengintegrasikan gender dalam pembelajaran dan materi ajar; (3) Struktur Komite Sekolah yang didominasi laki-laki tidak begitu berperan dalam mewujudkan sekolah berwawasan gender.

Kata Kunci : Sekolah Berwawasan Gender, Etnografi